

Yanvar, 2026-yil

AXBOROT TEXNOLOGIYALARI SOHASIDAGI JINOYATLAR YUZASIDAN JINOYAT
ISHI QO'ZG'ATISH: MILLIY VA XORIJIY TAJRIBA

Turdiqulov Maxtumqul Mirzaqulovich

Farg'ona davlat universiteti

“Huquq ta’limi” kafedrası o‘qituvchisi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18272813>

Annotatsiya. Mazkur tezis axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishning milliy va xorijiy tajribasini qiyosiy-huquqiy tahlil qilishga bag'ishlangan.

Unda raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi natijasida kiberjinoyatchilikning o'sishi, elektron dalillarning o'ziga xos xususiyatlari va ularni jinoyat-protsessual tartibda baholash masalalari yoritilgan. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi hamda Jinoyat-protsessual kodeksi normalari asosida axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishning sabab va asoslari tahlil qilingan. Tadqiqot natijasida elektron dalillar bilan ishlashning samarali protsessual mexanizmlarini joriy etish, milliy qonunchilikni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirish zarurligi asoslab berilgan.

Kalit so'zlar: kiberjinoyatchilik, jinoyat ishi qo'zg'atish, elektron dalillar, jinoyat-protsessual qonunchilik, kompyuter axboroti, axborot tizimlari, Budapesht konvensiyasi, milliy va xorijiy tajriba, raqamli xavfsizlik.

Annotation. This thesis is devoted to a comparative legal analysis of national and foreign practices in the initiation of criminal proceedings for crimes in the field of information technologies. It examines the growth of cybercrime resulting from the rapid development of digital technologies, the specific characteristics of electronic evidence, and issues related to its evaluation within criminal procedural frameworks. Based on the provisions of the Criminal Code and the Criminal Procedure Code of the Republic of Uzbekistan, the grounds and legal bases for initiating criminal cases concerning information technology-related crimes are analyzed. As a result of the study, the necessity of introducing effective procedural mechanisms for handling electronic evidence and harmonizing national legislation with international standards is substantiated.

Keywords: cybercrime, initiation of criminal proceedings, electronic evidence, criminal procedural legislation, computer information, information systems, Budapest Convention, national and foreign experience, digital security.

Ma'lumki, mamlakatimizda ham zamonaviy axborot texnologiyalari jamiyat va inson hayotining barcha sohalarida inqilobiy o'zgarishlarga sabab bo'lib, nafaqat iqtisodiyot, ta'lim, tibbiyot, axborot va kommunikatsiya sohalarida, balki ijtimoiy munosabatlar va shaxsiy hayotning ko'p jihatlarida ham yangi imkoniyatlar ochmoqda.

O'z navbatida bu elektron tijorat, raqamli bank xizmatlari va blokcheyn texnologiyalari ishlab chiqarish, savdo va moliyaviy operatsiyalarni sezilarli darajada o'zgartirib, yurtimizning iqtisodiy o'sish darajasini yanada tezlashishiga, aholi turmush darajasini oshishi va shu orqali

Yanvar, 2026-yil

urbanizatsiya darajasining tezlashishiga turtki bo'lmoqda.¹ Raqamli texnologiyalarning jadal rivojlanishi axborot makonida yangi ijtimoiy munosabatlarni shakllantirish bilan bir qatorda, kiberjinoyatchilikning o'sishiga ham sabab bo'lmoqda. Xususan, axborot tizimlariga noqonuniy kirish, kompyuter ma'lumotlarini o'zgartirish yoki yo'q qilish, elektron to'lov vositalari orqali firibgarlik qilish kabi jinoyatlar davlatlar oldida jiddiy huquqiy muammolarni qo'yimoqda. Shu nuqtayi nazardan, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishning protsessual asoslarini tahlil qilish dolzarb hisoblanadi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar deganda kompyuter axboroti, axborot tizimlari va telekommunikatsiya tarmoqlariga qarshi qaratilgan ijtimoiy xavfli qilmishlar tushuniladi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksida ushbu turdagi jinoyatlar asosan 278¹–278⁶-moddalar doirasida nazarda tutilgan.

Xorijiy ilmiy adabiyotlarda kiberjinoyatlar “kompyuter tizimlari yoki elektron ma'lumotlardan foydalangan holda yoki ularga qarshi sodir etilgan jinoyatlar” sifatida ta'riflanadi.²

Mazkur sohadagi jinoyatlarning ijtimoiy xavfliligini quyidagi fikrlar bilan izohlash mumkin: birinchidan, jinoyatlarning chegara bilmasligi, kengroq aytganda, jahon internet tarmog'i orqali jinoyatchi bir joyda turib dunyoning hohlagan burchagida jinoyat sodir etishi mumkin. Bu o'z navbatida jinoyatchilarni aniqlash va ularni javobgarlikka tortishni murakkablashtiradi;

ikkinchidan, ushbu sohadagi jinoyatlar tomonidan yetkazilgan zararning ko'lami katta ekanligi. Jumladan, shaxsiy ma'lumotlarni o'g'irlash, onlayn firibgarlik va zararli dasturlar orqali sodir etiladigan jinoyatlar mamlakat iqtisodiyotiga jiddiy salbiy ta'sir o'tkazadi;

uchinchidan, axborot manbalariga noqonuniy kirish, feyk xabarlarini tarqatish va shaxsiy ma'lumotlarni oshkor qilish jamiyatda ishonchsizlik muhitini yuzaga keltirib, ijtimoiy barqarorlikka putur yetkazadi;

to'rtinchidan, axborot kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanib sodir etiladigan jinoyatlar, tabiiyki, yuqori darajadagi bilim va malaka talab qiladi. Shu sababli ham kiberjinoyatlarni aniqlash va ularning oldini olishni yanada qiyinlashtiradi.

Va nihoyat, kiberhujumlar orqali davlat infratuzilmalariga zarar yetkazilishi yoki strategik ma'lumotlarni o'g'irlash davlatning milliy xavfsizligiga ham jiddiy xavf tug'dirishi mumkin.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 321-moddasiga muvofiq, surishtiruvchi, tergovchi, prokuror va tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning mansabdor shaxsi o'z vakolatlari doirasida jinoyat sodir etilganligi to'g'risida sabab va yetarli asoslar mavjud bo'lgan barcha hollarda jinoyat ishini qo'zg'atishi shart. Jinoyat ishini qo'zg'atish uchun: shaxslarning arizalari; korxonalar, muassasalar, tashkilotlar, jamoat birlashmalari va mansabdor shaxslar bergan xabarlar; ommaviy axborot vositalari bergan xabarlar; jinoyat sodir etilganligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar va izlarni surishtiruvchi, tergovchi, prokuror, shuningdek tergovga qadar tekshiruvni amalga oshiruvchi organning bevosita o'zi aniqlashi; aybini bo'yniga olish haqidagi arz sabab bo'ladi.

¹ A.Abdullayev, A.Atoyev. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha xorij tajribasi. International scientific journal “MODERN SCIENCE AND RESEARCH” VOLUME 4 / ISSUE 1 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14756784>.

² Wall D.S. Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age. – Cambridge: Polity Press, 2007. – P. 12–15.

Yanvar, 2026-yil

Jinoyat belgilari mavjudligini ko'rsatuvchi ma'lumotlar jinoyat ishini qo'zg'atish uchun asos bo'ladi. Bundan tashqari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 16-moddasida Ushbu Kodeksda nazarda tutilgan jinoyat tarkibining barcha alomatlari mavjud bo'lgan qilmishni sodir etish javobgarlikka tortish uchun asos bo'ladi.

Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishda elektron dalillarning mavjudligi va ishonchliligi alohida ahamiyat kasb etadi. JPKning 82-moddasi elektron ma'lumotlarni dalil sifatida baholash imkoniyatini nazarda tutadi, ya'ni ishni ayblov xulosasi yoki ayblov dalolatnomasi bilan sudga yuborish va ayblov hukmi chiqarish uchun quyidagilar isbotlangan bo'lishi kerak:

- 1) jinoyat obyekti; jinoyat tufayli yetkazilgan ziyonning xususiyati va miqdori, jabrlanuvchining shaxsini tavsiflovchi holatlar;
- 2) sodir etilgan jinoyatning vaqti, joyi, usuli, shuningdek Jinoyat kodeksida ko'rsatib o'tilgan boshqa holatlari; qilmish va ro'y bergan ijtimoiy xavfli oqibatlar o'rtasidagi sababiy bog'lanish;
- 3) jinoyatning ushbu shaxs tomonidan sodir etilganligi;
- 4) jinoyat to'g'ri yoki egri qasd bilan yoxud beparvolik yoki o'z-o'ziga ishonish oqibatida sodir etilganligi, jinoyatning sabablari va maqsadlari;
- 5) ayblanuvchining, sudlanuvchining shaxsini tavsiflovchi holatlar.

Ushbu toifadagi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atish quyidagi xususiyatlarga ega:

- Jinoyat alomatlarini aniqlash murakkabligi – jinoyat izlari ko'p hollarda virtual muhitda saqlanadi.
- Tezkorlik zarurati – elektron dalillar tez yo'qolishi yoki o'zgartirilishi mumkin.
- Maxsus bilimlar ehtiyoji – IT-mutaxassislar, kompyuter-texnik ekspertizalarni jalb etish talab qilinadi.³

Ushbu maqsadlarni amalga oshirish uchun esa o'zimiz ushbu soha bo'yicha yetarli tajribaga ega bo'lmaganimiz va bu sohadagi yetuk kadrlarga ehtiyojimiz yuqori ekanligi bois horijiy mamlakatlarning bu boradagi tajribasini o'rganishimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.⁴

Zero, qiyosiy-huquqiy tadqiq etish, bir tomondan, chet elda asosiy muammoni hal qilishda o'zini oqlagan foydali omillarning barchasini aniqlashga ko'maklashsa, boshqa tomondan xorij tajribasining salbiy tomonlarini, u yoki bu huquqiy yechimlarning samarali emasligini hisobga olish uchun imkoniyat yaratadi.⁵

Yevropa davlatlarida axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atish masalalari Kiberjinoyatlar to'g'risidagi Budapesht konvensiyasi qoidalariga muvofiq tartibga solinadi.⁶ Mazkur hujjatda elektron dalillarni saqlash va zudlik bilan ta'minlash mexanizmlari alohida belgilab qo'yilgan.

³ Casey E. *Digital Evidence and Computer Crime*. – 3rd ed. – London: Academic Press, 2011. – P. 45–48.

⁴ A.Abdullayev, A.Atojev. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha xorij tajribasi. International scientific journal "MODERN SCIENCE AND RESEARCH" VOLUME 4 / ISSUE 1 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14756784>.

⁵ A.X. Саидов Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник для вузов. – М., 2000. – С. 36-37.

⁶ Convention on Cybercrime (Budapest Convention), 2001. – Articles 16–18.

Yanvar, 2026-yil

Amerikalik olim Orin S. Kerr elektron dalillar bilan bog'liq protsessual harakatlar klassik jinoyat-protsessual yondashuvlarni qayta ko'rib chiqishni talab etishini ta'kidlaydi.⁷ Rossiya huquqshunosi Ye.P. Ishenko esa kiberjinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atishda kriminalistik diagnostika usullarining ahamiyatini ko'rsatadi.⁸

Xulosa o'rnida aytish lozimki, axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atish milliy jinoyat-protsessual qonunchilikni xalqaro standartlar bilan uyg'unlashtirishni talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi JPK normalari umumiy protsessual asoslarni belgilab bersa-da, xorijiy tajriba elektron dalillar bilan ishlashning maxsus mexanizmlarini joriy etish zarurligini ko'rsatmoqda. Shu bois, jinoyat ishi qo'zg'atish bosqichida zamonaviy axborot texnologiyalari va xalqaro ilmiy yondashuvlardan foydalanish muhim ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi. – T.: Adolat, 2024. – 278¹–278⁶-moddalar.
2. Wall D.S. *Cybercrime: The Transformation of Crime in the Information Age*. – Cambridge: Polity Press, 2007. – P. 12–15.
3. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-protsessual kodeksi. – T.: Adolat, 2024.
4. O'sha manba. – 82-modda.
5. Casey E. *Digital Evidence and Computer Crime*. – 3rd ed. – London: Academic Press, 2011. – P. 45–48.
6. Convention on Cybercrime (Budapest Convention), 2001. – Articles 16–18.
7. Kerr O.S. *Computer Crime Law*. – 4th ed. – St. Paul: West Academic, 2018. – P. 67–72.
8. Ищенко Е.П. *Криминалистика*. – М.: Норма, 2019. – С. 312–318.
9. A.Abdullayev, A.Atoyev. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar bo'yicha xorij tajribasi. International scientific journal "MODERN SCIENCE AND RESEARCH" VOLUME 4 / ISSUE 1 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ. <https://doi.org/10.5281/zenodo.14756784>.
10. А.Х. Саидов Сравнительное правоведение (основные правовые системы современности): Учебник для вузов. – М., 2000. – С. 36-37.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH

⁷ Kerr O.S. *Computer Crime Law*. – 4th ed. – St. Paul: West Academic, 2018. – P. 67–72.

⁸ Ищенко Е.П. *Криминалистика*. – М.: Норма, 2019. – С. 312–318.